

MAKTABGACHA SURDOPEDEGOGIKASI FANINING PREDMETI, MAQSADI VA METODLARI

Norboyev Nabijon Rasul o'g'li

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti

Surdopedagogika yo'nalishi

nabijonnorboyev6@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17432973>

Annotatsiya: Ushbu maqolada surdopedagogika yo'nalishining mazmuni, maqsadi va ahamiyati yoritilgan. Surdopedagog — eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ta'lim-tarbiya ishlarini olib boruvchi, ularning reabilitatsiyasi va ijtimoiy moslashuvini ta'minlovchi mutaxassis sifatida ta'riflanadi. Shuningdek, maqolada maktabgacha surdopedagogika fanining mohiyati, eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning rivojlanish xususiyatlari, erta korreksion yordamning ahamiyati hamda surdopedagogik ta'limning asosiy vazifalari keng yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: surdopedagogika, maxsus ta'lim, eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar, korreksion pedagogika, maktabgacha ta'lim, reabilitatsiya, imo-ishora tili, integratsiya, nutq rivojlanishi, pedagogik yordam.

Surdopedagog — bu eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar (kar va zaif eshituvchi) bilan ta'lim-tarbiya ishlarini olib boruvchi, ularning reabilitatsiyasi va ijtimoiy moslashuvini ta'minlovchi mutaxassisdir. "Surdopedagogika" yo'nalishi bo'yicha ta'lim olish jarayonida talabalarda quyidagi kasbiy kompetensiyalar shakllantiriladi:

- ✚ eshitish va nutq rivojlanishini pedagogik diagnostika qilish;
- ✚ eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni o'qitish va tarbiyalash;
- ✚ maxsus ta'lim muhitini tashkil etish hamda bolalarning individual imkoniyatlariga mos metod va uslublarni tanlash va moslashtirish;
- ✚ ota-onalar hamda pedagoglar uchun maslahat va ma'rifiy ishlarni olib borish;
- ✚ kar ota-onalar bilan muloqot qilish uchun imo-ishora tilidan foydalanish;
- ✚ ta'lim muassasalarida ilmiy-pedagogik tadqiqotlar, tajriba-sinov va innovatsion loyihalarni ishlab chiqish va amalga oshirish.

Mazkur yo'nalish bitiruvchilari eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarda eshitish qobiliyatini rivojlantirish maqsadida ovoz kuchaytiruvchi apparatlar bilan ishlash, nutq tovushlarini shakllantirish va tuzatish, nutqni rivojlantirish kabi amaliy ko'nikmalarga ega bo'ladilar.

“Surdopedagogika” yo'nalishida ta'lim olayotgan pedagoglar nimalarni o'rganadilar?

«Maxsus va inklyuziv ta'lim» mutaxassisligining barcha profillari uchun belgilangan umumiy o'quv fanlaridan tashqari, kelajakdagi surdopedagog-o'qituvchilar quyidagi yo'nalishlarda chuqur bilim va amaliy ko'nikmalarga ega bo'ladilar:

- ❖ bolalar nutqining ontogenez jarayonini o'rganish;
- ❖ eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning nutqini tekshirish texnologiyalari;
- ❖ og'zaki nutq buzilishlarini tuzatish va yozma nutq buzilishlarini oldini olish metodikalari;
- ❖ eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning nutqiy va bilish faoliyatini rivojlantirish metodlari;
- ❖ verbotonal o'qitish metodikasi;
- ❖ eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar bilan korreksion ishlarni olib borish va ularning ota-onalarini psixologik-pedagogik jihatdan maslahat bilan ta'minlash;
- ❖ musiqiy stimulyatsiya va fonetik ritmika vositalaridan foydalanish;

- ❖ tasviriy san'at, kompyuter texnologiyalari va innovatsion vositalarni surdopedagogik amaliyotda qo'llash.

Mutaxassislar tayyorlash jarayoni amaliy yo'nalishga ega bo'lib, talabalarga zamonaviy o'quv qo'llanmalar, elektron o'quv-metodik majmualar, interaktiv dasturlar taqdim etiladi. Shuningdek, talabalar laboratoriya mashg'ulotlari va turli turdagi amaliyotlar davomida eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlash bo'yicha dastlabki tajribani egallaydilar.

Maktabgacha davr eshitishda nuqsoni bo'lgan bolaning rivojlanishida muqim ahamiyatga egadir, zero korreksion-pedagogik tadbirlarning barvaqt boshlanishi uning o'sishidagi nosozliklarini oldini olishga, shuningdek, ijtimoiy faol, mustaqil fikrlovchi, bilimli shaxsni tarbiyalashga yordam beradi. (L.A.Golovchis). Psixolog va surdopedagog olimlar L.S.Vigotskiy, I.M.Solovyov, N.A.Rau, U.Fayzieva, F.Alimxodjaeva, F.Qodirova, I.Kislisinalar eshitmaydigan bolalarni ijtimoiy tarbiyalash tizimida dastlabki nuqta deb maktabgacha tarbiyani e'tirof etadilar. Maktabgacha surdopedagogikaning aloqida fan bo'lib ajralishi, eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning turli yosh bosqichlariga hos jismoniy, psixik va fiziologik xususiyatlarining mavjudligi, bolalar turmushini tashkil etish va qulay ta'lim-tarbiya shart-sharoitlarni yaratishda ularni qisobga olish zarurligi bilan belgilanadi. Maktabgacha surdopedagogika fanining asosiy vazifalari eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarga ta'lim berish vazifalari ularning rivojlanish imkoniyatlari, ilk maktabgacha davrdan boshlab korreksion-pedagogik yordam ko'rsatish zaruratidan kelib chiqqan holda belgilanadi. Eshitish qobiliyatining pasayishi bolaning umumiy rivojlanishiga, birinchi navbatda esa nutqning shakllanishiga to'sqinlik qiladi. Maxsus o'qitilmagan maktabgacha tarbiya yoshdagi kar va zaif eshituvchi bola gapira olmaydi, o'zgaralar nutqini tushunmaydi, muloqotda esa cheklangan miqdordagi imo-ishoralardan foydalanadi. Kundalik turmushda, kattalarga tahlid qilib oddiy xatti-qarakat va faoliyat turlarini o'zlashtira oladilar, turli buyumlarning funksional vazifalarini, ulardan foydalanishni o'zlashtiradilar, o'z-o'ziga xizmat qilish malakalarni egallaydilar. Maxsus yo'naltirilgan ta'lim berish uchun qulay shart-sharoit yaratilmagan holda, bolalarning sensor va intellektual rivojlanishi so'zli nutqdan xoli kechadi. Shunday qilib, eshitish qobiliyatining pasayishi va nutqiy rivojlanishining buzilishi oqibatida bolaning rivojlanishi to'xtamasa-da, ancha cheklanib qoladi. Demak, bu bolaning risoladagidek rivojlanishi uchun, me'yorda eshitadigan bolalardan ko'proq maxsus ta'lim-tarbiya sharoitlari zarur bo'ladi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarga ilk yoshdan boshlab maxsus ta'lim-tarbiya berilsa, uning umumiy rivojlanishidagi orqada qolishni oldini olish hamda ularning uyqun o'sishini ta'minlash mumkin bo'ladi.

Maktabgacha surdopedagogikaning asosiy vazifalari:

- ❖ Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni aniqlash va ularga korreksion-pedagogik yordam ko'rsatilishga ko'maklashish;
- ❖ İlk va maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning rivojlanish qonuniyatlarini aniqlash;
- ❖ Eshitish qobiliyatining buzilishini jismoniy, bilish, ijtimoiy, nutqiy rivojlanishiga, shaxsning shakllanishiga bo'lgan ta'sirini o'rganish;
- ❖ Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni oilada tarbiyalash bo'yicha ota-onalarga metodik yordamni tashkil etish;
- ❖ Korreksion-tarbiyaviy ishlarning nazariy asoslarini ishlab chiqish: ilk va maktabgacha yoshdagi kar va zaif eshituvchi bolalarga ta'lim tarbiya berish vazifalari, tamoyillari va metodlarini belgilash;

- ❖ Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarga ta'lim berishning turli shart-sharoitlarda: maxsus maktabgacha ta'lim muassasasi, maktab-internatlar qoshidagi guruhlar, umumiy yo'nalishdagi bolalar boqchasi huzuridagi guruhlar, integrasiya ta'limi va ta'lim-tarbiya mazmunini belgilash, o'qituvchi-surdopedagog, tarbiyachi, umumta'lim muassasa pedagoglariniva otaonalarni pedagogik bilimlar bilan qurollantirish;
- ❖ Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarga korreksion-pedagogik yordam berishning yangi shakllarini izlash;
- ❖ Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni eshituvchi insonlar orasiga integrasiyalashuvi (uyg'unlashuvi)ga yordam berish;
- ❖ Maxsus maktabgacha tarbiya muassasalarning maktab, oila, maqalla, jamoa tashkilotlari bilan aloqasini mustaqamlash;
- ❖ Maktabgacha tarbiya muassasasi, oila, jamoat tashkilotlarining kar va zaif eshituvchi bolalarga ta'lim-tarbiya berish borasidagi ijobiy tajribalarini o'rganish va tarqib etish.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Belova Ye.M. *Spesialnaya doshkolnaya pedagogika*. — Moskva, 1982.
2. Belova N.I. *Nravstvennoe vospitanie gluxix doshkolnikov na spetsialnix zanyatiyax // Izuchenie anomalnix detey*. — Moskva, 1982.
3. Belova N.I. *Spesialnaya doshkolnaya surdopedagogika*. — Moskva, 1983.
4. Golovchis L.A. *Doshkolnaya surdopedagogika*. — Moskva, 2001.
5. Korsunskaya B.D. *Chitayu sam: Kniga dlya chteniya dlya gluxix doshkolnikov*. — Moskva, 1980, 1981, 1982.
6. Korsunskaya B.D. *Metodika obucheniya gluxix doshkolnikov rechi*. — Moskva, 1969.
7. Korsunskaya B.D. *Vospitanie gluxogo doshkolnika v seme*. — Moskva, 1970.
8. *Konsepsiya spetsialnogo obrazovaniya // Defektologiya jurnali*. — 1989.
9. Loginova V.I., Samorukova P.G. (tahriri ostida). *Maktabgacha tarbiya pedagogikasi*. — Toshkent: O'qituvchi, 2001.
10. Morozova N.G. *O npravstvennom vospitanii gluxix doshkolnikov // Voprosi obucheniya i vospitaniya gluxix doshkolnikov*. — Moskva, 1963, №2.
11. Ostrovskaya L.F. *Maktabgacha yoshdagi bolalarni axloqiy tarbiyalash*. — Toshkent: O'qituvchi, 1989.
12. Vigotskiy L.S. *Voprosi detskoy (vozrastnoy) psixologii. // Sobraniye sochineniy, t.4*. — Moskva, 1982.
13. Yashunskaya. *Muzikalnoe vospitanie gluxix doshkolnikov*. — Moskva, 1977.
14. Yusupova P. *Maktabgacha tarbiya pedagogikasi*. — Toshkent: O'qituvchi, 1992, 1993.